

СЕКЦИЈА ЗА ЕНДОКРИНОЛОШКЕ И МЕТАБОЛИЧКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
ДЛВ-СЛД

**МЕНОПАУЗА У ФОКУСУ:
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ЗДРАВЉУ
ЖЕНЕ**

ПРОГРАМ И ЗБОРНИК САЖЕТАКА

Нови Сад, 5-6.12.2025.

СЕКЦИЈА ЗА ЕНДОКРИНОЛОШКЕ И МЕТАБОЛИЧКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
ДЛВ-СЛД

Организатор конгреса
Проф. др Драгана Томић Наглић

Председник Секције за ендокринолошке и метаболичке
поремећаје
Проф. др Тијана Ичин

Научни и програмски одбор

1. Проф. др Милена Митровић, Универзитетски клинички центар Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад
2. Доц. др Андријана Миланков, Универзитетски клинички центар Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад
3. Проф. др Ђорђе Поповић, Универзитетски клинички центар Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад
4. Проф. др Саша Војинов, Универзитетски клинички центар Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад
5. Асист. др Слађана Пејаковић, Универзитетски клинички центар Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад
6. Др Дамир Бенц, Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад
7. Др Радослав Пејин, Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Организациони одбор

1. Проф. др Драгана Томић Наглић, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
2. Проф. др Тијана Ичин, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
3. Доц. др Андријана Миланков, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
4. Проф. др Едита Стокић, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
5. Проф. др Ивана Бајкин, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
6. Проф. др Аљоша Мандић, Институт за онкологију Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
7. Проф. др Артур Бјелица, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
8. Проф. др Мирјана Докнић, Клинички центар Србије, Медицински факултет, Београд
9. Доц. др Милош Пантелић, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
10. Доц. др Бојана Гутић, Институт за онкологију Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
11. Асист. др сци. мед. Миа Манојловић, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
12. Асист. др сци. мед. Слободан Маричић, Институт за онкологију Војводине, Медицински факултет, Нови Сад
13. Асист. др Кристина Степановић, Универзитетски клинички центар Војводине, Медицински факултет, Нови Сад

Уринарне инфекције и вулвовагинална сувоћа

М. Попов^{1,2}

¹Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад

²Клиника за урологију, УКЦВ

Уринарна инфекција и вулвогинална сувоћа представљау два спектра манифестације генитоуринарног синдрома менопаузе и произилазе из смањене естрогенске стимулације вулве, вагине и доњег уринарног тракта. Генитоуринарни синдром погађа више од половине постменопаузалних жена уз континуирано погоршање током година. Најчешће клиничке манифестације генитоуринарног синдрома су: вулвовагинална сувоћа, иритација, осећај печења, диспареунија и различит степен дизуричних тегоба. Све већа важност у превенцији и терапији генитоуринарног синдрома се придаје вагиналном и везикалном микробиому. Генитоуринарни синдром се такође јавља и код пацијенткиња на хормонској терапији карцинома дојке. Уколико се посматрају изоловано, уринарне инфекције представљау најчешћу врсту инфекција која погађа особе женског пола. Процене су да 30-50% жена пре менопаузе има бар једну уринарну инфекцију, док се након менопаузе број додатно повећава. Већина уринарних инфекција су рекурентне и јављају се унутар 6-12 месеци од прве клиничке манифестације упале мокраћних путева. Смањење концентрације естрогена након менопаузе доводи до промена уротела и бактеријске флоре урогениталног тракта. Најзаступљенија дефиниција рекурентних упала мокраћних путева је постојање три или више епизоде упале мокраћних путева током последњих 12 месеци или постојање две или више упала уринарног тракта током последњих 6 месеци. Фактори ризика за појаву уринарних инфекција након менопаузе су: дијабетес, смањена покретљивост, сексуални односи, анамнестички подаци о оперативним захватима урогениталног тракта, постојање резидуалног урина, уринарна и фекална инконтиненција, постојање рецидивантних упала уротракта пре менопаузе. Дијагноза се поставља клинички, на основу анамнестичких података и клиничке слике уз евентуалне лабораторијске анализе. Терапија се заснива на коришћењу лубриканата, локалне хормонске терапије естрогеном и дихидроепиандростероном, оралним селективним агонистима естрогенских рецептора. Присутна је и ласерска терпија у циљу смањења гениталних симптома менопаузе и постојање цистоцеле. У великом број случајева је потребна антибиотска терапија различите врсте и дужине трајања у циљу санирања уринарне инфекције.